

FARG'ONA- TOSHKENT MAQOM YO'LLARI ASOSIDA PROFESSIONAL TA'LIM O'QUVCHILARNI MUSIQIY IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Xolmirzayeva Gulnoza Alijonovna

Ilmiy tadqiqotchi

www.doi.org/10.5281/zenodo.10532664

Annotatsiya

Ushbu maqolada, Farg'ona- Toshkent maqom yo'llarining madaniy hayotimizda tutgan o'rini, O'zbek mumtoz musiqasi, xalq qo'shiq va ashulalari halqimizning ma'naviy-madaniyatini ajralmas qismi ekanligi, mumtoz musiqaning ahamiyati, Ixtisoslashgan maktablarda Farg'ona- Toshkent maqom yo'llari asosida o'quvchilarni musiqa san'atiga bo'lgan qiziqishi va mehr-muhabbatini oshirish; o'quvchilarni musiqiy qobiliyati, musiqiy uquvi, ovozi, diqqat-etibori va ijodkorlik his-tuyg'larini o'stirish; musiqiy asarlarni badiiy-g'oyaviy mazmuni vositasida axloqiy ruhda tarbiyalash haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Farg'ona- Toshkent maqom yo'llari, mumtoz musiqa, xalq qo'shiq va ashulalari xonanda va sozanda, bastakor, shashmaqom, mahalliy uslub, ilm-fan, madaniyat va ma'naviyat, an'anaviy ijrochilik, milliy cho'lg'u asboblari, xonanda va sozanda, bastakor.

Farg'ona- Toshkent maqom yo'llari madaniy hayotimizda keng o'rin tutgan, insonni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadigan san'at turidir. Har bir insonni manaviy shakllanishida oila, jamiyat, maktab, va san'atning mumtoz musiqaning ahamiyati katta. Yosh avlodni kamolot sari yetaklashda tarbiyaning ko'plab omillari qatori milliy musiqa ta'limi va tarbiyasi alohida o'rin tutadi. Milliy musiqa tarbiyasi nafosat tarbiyasining asosiy va murakkab qirralaridan biri bo'lib, inson atrofdagi go'zal narsalarni to'g'ri idrok etishga va qadrlashga o'rgatadi. Musiqa — inson ruhiyatiga kuchli ta'sir ko'rsatish imkoniga ega bo'lib, uni nafosat olamiga olib kiradi. Musiqa insonni yuksak did bilan qurollantiradi va unga ma'naviy ozuqa beradi.

O'zbek mumtoz musiqasi xalq qo'shiq va ashulalari halqimizning ma'naviy madaniyatini ajralmas qismi bo'lib ular asrlar osha bizgacha etib kelgan. Yoshlarimizni mana shu merosga bo'lgan muhabbatini shakllantirish ta'lim muassasalari, xususan bolalar musiqa va san'at maktablari, san'at kollejlari va musiqa liseylarining asosiy vazifalaridan biridir. Shu bois an'anaviy honandalik darsi mutahassislik fani sifatida san'at ilm dargohlarida o'rgatiladi. Ixtisoslashgan maktablarda musiqa o'qitishning asosiy maqsadi o'quvchilarda musiqa madaniyatini shakllantirish, mumtoz kuy-qo'shiqlarga mehr uyg'otish, ularni zamon talabiga javob bera oladigan barkamol inson qilib voyaga yetkazishdir. Ixtisoslashgan maktablarda musiqa darslarini o'qitishning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- o'quvchilarni musiqa san'atiga bo'lgan qiziqishi va mehr-muhabbatini oshirish;
- musiqiy faoliyatlar jarayonida o'quvchilarni musiqiy qobiliyati, musiqiy uquvi, ovozi, diqqat-etibori va ijodkorlik his-tuyg'larini o'stirish;
- musiqiy asarlarni badiiy-g'oyaviy mazmuni vositasida axloqiy ruhda tarbiyalash;
- musiqa darslarida o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish, mehnatga, tabiatga muhabbat, Vatanga muhabbat, kattalarga hurmat, kichiklarga izzat tuyg'ularini shakllantirish.

Mazkur maqsad va vazifalarni amalga oshirish o'qituvchining kasbiy va pedagogik mahoratiga bog'liq. Har qanday san'atkor ham ixtisoslashgan maktablarda An'anaviy xonandalik

darslarini olib borolmaydi. Buning uchun u mohir pedagog, bolalarni sevadigan, pedagogika, psixologiya, informatika, bolalar fiziologiyasi, musiqa o`qitish metodini hamda o`z musiqiy kasbiy fanlarini puxta o`zlashtirgan inson bo`lishi kerak. Musiqa o`qituvchisi o`z kasbiga va bolalarga mehr qo`ygan, yuksak madaniyatli, keng dunyoqarashga ega bo`lgan shaxs bo`lishi lozim. Donishmand xalqimiz azal-azaldan kuy va qo`shiqni bola qalbiga tez yo`l topa olishi, uning ruhiyatiga ijobiy tasir ko`rsatishi, yaxshi xulq va odob, mehr-oqibat, sabr-toqat, kattalarga hurmat fazilatlarini musiqa orqali tarkib topishini anglab yetgan. Oilada farzandni qo`shiq aytishga, soz chalishga o`rgatish ota-ona orzusi hisoblangan. Bola musiqa bilan ona allasi orqali tanishib, musiqadan umrbod ozuqa oladi. Chunki bola ilk yoshidan hali yurishni, so`zlashni bilmay turib, musiqani eshitib, turli qo`l harakatlari bilan musiqaga munosabatini bildiradi. Shuning uchun azaldan har bir oilada musiqa cholg`u asboblaridan dutor, doira, rubob saqlash urf-odat bo`lib qolgan. Musiqadan ozuqa olish uchun esa, inson sof qalb egasi, yuksak ma`naviyatli, go`zallikni his eta oladigan inson bo`lishi kerak. Xalqimizning kelajagi, mustaqil O`zbekistonning istiqboli ko`p jihatdan ta`lim beruvchiga, uning dunyoqarashiga, fidoyiligiga, yosh avlodni o`qitish va tarbiyalash ishiga bo`lgan munosabatiga bog`liq. Oliy ta`lim muassasalarida musiqa o`qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini kuchaytirish, ixtisosligiga doir fanlarni o`qitish va pedagogik mahoratni egallash, nazariy bilimlarni amaliyotda qo`llashga o`rgatish bugungi kun talabidir. O`qituvchilik kasbi sharaflilik, lekin juda murakkab va mashaqqatli kasbdur. O`qituvchi musiqa nazariyasini egallashi bilan birga, bolalarni sevishi, pedagogik amaliyotni o`tgan bo`lishi kerak. Chunki, maktab hayotidagi pedagogik jarayon juda xilma-xildir. Bu esa musiqa o`qituvchisidan puxta bilim, amaliy tayyorgarlik, yuksak pedagogik mahorat va ijodkorlikni talab etadi. Bu borada buyuk allomalar, mutafakkirlar ham o`z fikr mulohazalarini bildirib o`tganlar. Buyuk mutafakkirlardan Abu Nasr Forobiyning fikricha, musiqa — nodir san`at, ezgulikka yetaklovchi kuchdir, kimki ilm, hikmat o`rganmoqchi bo`lsa, avvalo o`zi manaviy barkamollikka erishmogi lozim. Buyuk astronom olim Abu Rayxon Beruniy: “Har kimki hikmat o`rganaman desa, yoshlikdan bolasini ilmi va dono kishilardan saboq olishiga harakat qilsin. Shundagina u komillik darajasiga yetadi”, - deydi. Hozirgi davrda musiqa o`qituvchisidan mas`uliyat, fanga yangicha yondashuv, uning metodologiyasini chuqur o`rganish talab etiladi. Umumta`lim maktablarida esa musiqa madaniyati darslarining asosiy maqsadi, o`quvchilarda musiqaga qiziqish uyg`otish orqali musiqiy madaniyatni tarkib toptirish. Zero, kuy va ohang tasirida inson ezgulikka intilish, go`zallikni asrash, ona tabiatga, Vatanga muhabbat his tuyg`ularini shakllantirib, m`anaviy dunyosini boyitadi. Buyuk mutafakkir shoir Alisher Navoiy o`z asarlarida musiqa tarqirralarini chuqur o`rganib, shunday degan edi: “Musiqa jamiyat hayotining muhim negizidir. Faqat musiqagina odamning qalbiga tiniqlik, mutanosiblik va o`z-o`zidan qanoat tuyg`usini olib kiradi va uni baxtiyor qiladi”. Buyuk pedagog olim A.Avloniy shunday degan edilar: “Tarbiya qiluvchilar tabib kabitlar, tabib xastani badanidagi kasallikka davo qilgani kabi, o`qituvchi ham bolani musiqa orqali aqliy rivojiga, diqqat markaziga ta`sir etib, ularda poklik, sadoqat, mehr, kattalarga hurmat, Vatanga muhabbat kabi tuyg`ularni tarbiyalaydi”.

Ixtisoslashgan ta`lim muassasalar o`quvchilarini o`zbek musiqa merosining sarchashma qatlami bo`lmish Farg`ona-Toshkent maqom yo`llari bilan tanishtirish va ularni har jihatdan komil inson qilib tarbiyalash bugungi kunning eng dolzarb masalaridan biri hisoblanadi. Bu borada , turli xarakterdagi maqom yo`llariga oid , mumtoz qo`shqlarni, o`quvchilarga kichik

guruh, yakka holda, juft – juft bo‘lib, jamoa bilan hamohang harakat qilgan holda o‘rgatish muhim ahamiyat kasb etadi. **Farg‘ona- Toshkent maqom yo‘llari asosida** o‘quvchi-yoshlarni manaviy-axloqiy sifatlarini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlarini o‘rganish, ularda Farg‘ona- Toshkent maqomlari an‘analarini takomillashtirish, musiqiy savodxonlik bilimlarini o‘zlashtirish jarayonida o‘qituvchi nutq madaniyatining o‘rnini o‘rganish, o‘quvchi shaxsini shakllantirish, uning musiqiy madaniyatini shakllantirish, jumladan, maqom ijrochiligida o‘quvchi-yoshlarning manaviy axloqiy sifatlarini shakllantirishning pedagogik shart-shartilari mavzusini o‘zlashtirish, o‘quvchilarning musiqiy dunyoqarashni shakllantirish, ta‘lim mazmuni va metodikasining samaradorligini amaliyotda sinab ko‘rishdan iborat.

Bugungi kunda Respublikamizda yuz berayotgan o‘zgarishlar ta‘lim sohasi va barcha fan o‘qituvchilarimiz oldiga ko‘plab vazifalarni qo‘ymoqda. Bu vazifalarni amalga oshirish, har bir o‘qituvchidan, tarbiyachidan umumiy va professional omilkorlikni doimiy ravishda oshirib borishni, mustaqil faoliyat yurgizib tashabbuskorlik talab etadi. Bu borada pedagogik texnologiyaning milliy modulini ta‘lim-tarbiya jarayonini tatbiq etish yo‘lida o‘quv fanlari, mashg‘ulotlarning loyituzishda modulli o‘qitish nazariy hujjatdan asoslangan bo‘lib uni ta‘lim jarayoniga tatbiq etish mexanizmini yaratish dolzarb masaladir.

Modul ta‘limning asosida o‘tgan XX asrning yarmida ta‘lim tizimida qo‘llaniladigan dasturlangan o‘qitish jarayonlari yotadi. “Modul” so‘zining asl manosi “Model” lotincha — o‘lchov degan ma‘nolarni bildiradi. Modul — pedagogik texnologiyani tashkil qiluvchi tarkibiy bolaklarini ifoda etadi. Shunga kora, o‘quvchilarni milliy musiqaga, maqom san‘atiga tobora qiziqtirishda, butun dars davomida ularni kayfiyatini saqlashda, o‘qituvchi ochiq, samimiy, shirin muomalasi va yoqimli xatti-harakatlari bilan erishishi lozim. An‘anaviy xonandalik fanidan “Ansabl sinfida” o‘qituvchi o‘quvchilarni quyidagicha o‘tkazishi lozim. Birinchi guruh o‘quvchilarni orqa qatorga, Ikkinchi guruh o‘quvchilarni oldingi qatorga, uchinchi guruh o‘quvchilarni esa orqa qatorga o‘tkazish tavsiya etiladi. Natijada dars davomida musiqiy qobiliyati sust rivojlangan bolalarning musiqiy o‘quvi o‘sadi va shakllanadi. Darsda o‘quvchilarni qiziqishini o‘stirish, ularni har bir yutug‘i uchun rag‘batlantirish hamda ilg‘or o‘quvchilar bilan teng darajada musiqiy faolligini ko‘rsata olishga ishonch hosil qildirish lozim. Musiqiy o‘quvi sust bo‘lgan o‘quvchilar bilan darsdan keyin yakka tartibda ishlash ham tavsiya etiladi.

References:

1. D.Q.Qodirov. Oltin meros (An‘anaviy xonandalik.) G‘.G‘ulom nomidagi nashriyot-manbaa ijodiy uyi. Toshkent-2016 yil.
2. Ishmuhamedov R va boshqalar Tarbiyada innovatsion texnologiyalar (ta‘lim muassasalari tarbiyachi – o‘qituvchilari va guruh rahbarlari uchun amaliy tavsiyalar) – T.: “Istedod”, 2010.
3. Ibrohimov O. Farg‘ona - Tashkent maqomi. - T., 2006
4. Umumiy o‘rta ta‘lim DTS va o‘quv dasturi. Toshkent “Sharq” 2006 y.
5. Matyakubov Sh Maqomot. - T.: "Kamalak". 2004
6. Rajabov I. Maqomlar masalasiga doir. - T.: "O‘zadabiynashr". 1963
7. Shashmaqom V tom. O‘zbek xalq muziqasi. -T., O‘zadabiynashr. 1959
8. Matyakubov Sh. An‘anaviy xonandalikda o‘qitish uslubiyati. -T., 2015
9. Matyakubov Sh. An‘anaviy ijrochilik tarixi - T., 2015